

**ҚУРИЛИШ ЧИҚИНДИСИ БЎЛГАН ИККИЛАМЧИ РЕСУРС ТУПРОҚЛАРДАН
САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ДОЛЗАРБ МАСАЛА**

Н.Шакиров

*Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий-тадқиқиот
институту*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11502367>

Аннотация. Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер майдонлари сўнги пайтларда деградацияга, шамол эрозиясига, шўрланиш ва ботқоқланишга дучор бўлмоқда. Техноген бузилган ерларни рекультивация қилиш, тупроқ ифлосланиши, чўлланиши каби салбий ҳолатлар атроф-муҳитга, инсон ҳаёти, саломатлиги ва мол-мулкига таҳдид солмоқда.

Калит сўзлар. Тупроқ унумдорлиги, шўрланиш, деградация, шамол эрозияси, қайта ишлаш, зарар, тарихий маданий, рекультивация, тупроқ, бетон, захира, инерт материаллар.

Аннотация. В последнее время, земельные участки, предназначенные для сельского хозяйства подвержены деградации, ветровой эрозии, засолению и заболачиванию. Негативные ситуации, такие как рекультивация техногенно нарушенных земель, загрязнение почв, опустынивание, угрожают окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу людей.

Ключевые слова: Плодородие почв, засоление, деградация, ветровая эрозия, утилизация, повреждение, историко-культурные, мелиорация, почва, бетон, запас, инертные материалы.

Abstract. Recently, agricultural land areas are subjected to degradation, wind erosion, salinization and swamping. Negative situations such as recultivation of man-made damaged lands, soil pollution, desertification threaten the environment, human life, health and property.

Key words: Soil fertility, salinity, degradation, wind erosion, recycling, damage, historical cultural, reclamation, soil, concrete, reserve, inert materials.

Кириш. Мамлакатимизда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш учун тупроқ унумдорлигини ошириш, деградацияга, шамол, сув эрозиясига учраган майдонларни ҳолатига барҳам бериш, шўрланиш ва ботқоқланиш жараёнларига қарши курашиш, техноген бузилган ерларни рекультивация қилиш, тупроқ ифлосланиши, яйловларни чўлланиши каби салбий ҳолатларни олдини олишда экологик долзарб вазифалардан бири бўлиб қолмоқда(1).

Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг маълумотларига қараганда, Ўзбекистонда суғориладаган ерларни умумий майдони 4,3 млн гектар бўлиб, шундан 53 фоизи турли даражада шўрланган, натижада шўрланиш ҳисобига тахминан пахтачиликда 800 млрд. сўм ва ғаллачиликда 500 млрд. сўм атрофида зарар кўрмоқда ҳамда атроф муҳитга таҳдид солинмоқда..

Табиатни муҳофазаси, соғломлаштириш ва тарихий маданий аҳамиятидаги ерлар майдони 1998 йилда 13,9 минг гектар бўлган бўлса, 2023 йилда бу кўрсаткич 6,3 млн гектарни ёки республиканинг умумий ер майдонига нисбатан 14% ни ташкил этилишида Экология вазирлигининг хизматлари катта бўлди.(8)

Ўзбекистон Республикасининг-2030 йилгача атроф муҳитни муҳофаза қилиш концепцияси қабул қилинди. Бунинг натижасида Орол денгизини қуриган тубидаги 2 млн. ер майдонида ўрмонлаштириш ишлари ҳамда “яшил худудлар” ва “яшил белбоғлар” барпо этилиб туризмни ривожлантиришга замин яратилмоқда.

Тадқиқот услублари. Шунингдек, ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш учун Экология вазирлиги томонидан саноат корхоналарида бузилган ерларни рекультивация қилиш соҳасида давлат ва жамоатчилик назоратини ҳамкорликда олиб бормоқда. Маълумотларга қараганда, республика бўйича саноат корхоналарида бузилган ерлар жами 60,7 минг гектар, шундан “Ўзқурилиш материаллари” АК – 2,2 минг гектар, “Ўзбекнефтгаз” АЖ – 7,6 минг гектар, “Ўзбеккўмир” – 2,1 минг гектарни ташкил этмоқда. Сўнги беш йил давомида 16 минг гектар ерлар бузилган бўлиб, жами 10,1 минг гектар ерлар рекультивация қилиниб туман ва шаҳарлар заҳира ер фондига қайтарилишига эришилди.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдкки саноат корхоналарида йилига ўртача 3,5 минг гектар ерлар бузилади, рекультивация ишлари бор йўғи 2,0 минг гектар майдонда амалга оширилмоқда холос. Шу билан бирга олиб борилган мониторингда кишлоқ хўжалиги ерларидан муҳандислик инфратузилма объектлари қурилиши, зовур қазилиши ердан фойдаланувчиларнинг эътиборсизлиги ва бошқа сабабларга кўра 2,5 минг гектар бузилган ер майдонлари аниқланди. (4)

Шу билан бирга, мамлакатимизда қурилиш ишлари тез суратлар билан ривожланмоқда, ер майдонларига ҳамда қурилиш материалларига бўлган талаб ортиб бораётган бўлсада, қурилиш чиқиндилари (тупроқ, темир бетон, қум,шағал)ни йўл бўйларига, дарё, сой, коллекторлар қирғоқларига , дала четларига тўкиб кетиш ҳоллари учрамоқда.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Ҳозирги вақтда, республикада 882 та ғишт заводлари , 309 та корхоналар табиий ресурслардан тупроқ, қум, шағал қазиб олиш билан шуғулланмоқдалар, лекин қурилиш корхоналарини тупроқ ва қумшағал материал маҳсулотлари билан таъминлаш етарли бўлмапти. Таҳлилларга қараганда қурилиш чиқиндихоналарида тўпланиб қолаётган иккиламчи ресурс тупроқ ва темир-бетонларни қайта ишлаб фойдаланиш ўрнига асосан табиий инерт хомашё ресурслардан фойдаланилмоқда. (2)

Мисол учун, Тошкент вилоятининг Қибрай туманидаги “Bio Eko Service” МЧЖ нинг қурилиш чиқиндихонаси 21 гектарни ташкил этади, 398 минг тонна тупроқ, 120 минг тонна шағал, 100 минг тонна бетон чиқинди заҳираси тўпланиб қолган. Агар тўпланиб қолган шағал ва бетон чиқиндилари қайта ишланса жами бўлиб 220 минг куб метр табиий инерт материал ресурслари тежалиш имкониятлари мавжуд. Хитойда 6 млн. тонна қурилиш чиқиндиси қайта ишланиб 3,4 млн.тонна қум хом ашёси тежаб қолинган. (4)

Расм 1.

Расм 2.

1-расм. Канал бўйига ноқонуний тупроқларни тўкиш.

2-расм. Қурилиш полигонига жойлаштирилмаган тупроқ.

Жойларда тўпланиб қолган тупроқлардан ғишт ишлаб чиқариш, йўллар қурилишида, чуқурлик, жарликларни текислашда, янги ерларни ўзлаштиришда, радиациявий жойларни рекультивация қилиш бўйича қурилиш ташкилотлари, давлат-хусусий шериклик ва тадбиркорларга иккиламчи ресурс қурилиш чиқиндиларидан кенг фойдаланиш имконияти яратилмоқда. (5,6,7)

Хулоса

1. Қурилиш чиқиндилари бўлган иккиламчи ресурс техноген тупроқлардан қуйидаги усуллардан самарали фойдаланиш:

-ер юзасидан сидириб олинган унумдор қатлам тупроқларни бузилган ерларни рекультивация қилишда;

-соз тупроқлардан қурилиш материаллари эҳтиёжлари учун ҳом ғишт, пишиқ ғишт, керамика маҳсулотлари ишлаб чиқаришда;

-соз тупроқларни қайта ишлаш усуллари билан органик гумус чириндилар ва минерал ўғитлар билан бойитилиб шаҳар, туман, маҳалла, кўп қаватли турар-жой уйлар олдини, кўчалардаги йўлакларни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ҳамда қишлоқ хўжалигида тупроқ бонитет балли паст майдонларни ҳосилдорлигини оширишда;

-аралаш тупроқлардан саноат корхоналари томонидан бузилган ерларни рекультивация қилиш, чуқурлик ва жарликларни текислаш ҳамда йўл қурилишларида кенг фойдаланиш.

2. Қурилиш чиқиндиларини саралаш ва қайта ишлашни ташкилантириш ҳисобига чиқиндиларни жойлаштириш ҳажмларини камайтириш, чиқиндиҳоналардан фойдаланиш муддатини узайтириш эвазига ер ресурс майдонларини тежашга эришиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. БМТ Европа Иқтисодий Комиссиясининг “Ўзбекистон экологик фаолиятининг натижадорлиги” 3-шарҳи. Женева 2020 й. (ЕЭК ООН Ўзбекистан Обзоры результативности экологической деятельности, Третий обзор., Женева 2020)

- 2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 28 yanvardagi "Qurilish chiqindilari bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risida"gi 40-son qarori.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 31 майдаги "Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасини трансформация қилиш ва ваколатли давлат органи фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПФ-81-сон Фармони.
4. Аминов Х.Х., Шакиров Н., Мадримов Р.М. "Қурилиш чиқиндиларини қайта ишлаш ва ундан фойдаланиш йўллари"тавсиянома.Тошкент-2023 й.
5. Ro'zieva I., Shakirov N. "Qattiq maishiy chiqindi poligonlarini foydalanish muddatlarini uzaytirish muammolari"., Tashkent 2023 y. (Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. Journal home page: <http://journal.uz/index.php/jartes>)
6. Shakirov N., Aminov X.X., Madrimov R.M., "Ikkilamchi resurslardan qurilish chiqindilarni infratuzilmasini ishlab chiqish va ulardan samarali foydalanish" Tashkent 2023 yil №4. Agrokimyo himoya va o'simliklar karantini jurnal.
7. Yuldashev F.T. "Texnogen chiqindilarni utilizatsiya qilish orqali ekologik muammolarni hal qilish" (Reshenie ekologicheskix problem posredstvom utilizatsii texnogenных otxodov), monografiya, Tashkent- 2022.
8. Эргашев А., Эргашев Т. "Агроэкология"Тошкент. 2006